

УЧАСТИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В ФИНАНСИРОВАНИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX В

Холлиев Азизбек Гузалович

доцент Национального университета Узбекистана

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления и этапы участия иностранного капитала в финансировании внешней торговли России в исторических условиях XIX – начала XX в.

Ключевые слова: Россия, экономические связи, зарубежные страны, финансирование, иностранный капитал, международная торговля, экспорт, импорт.

Annotasiya: Ushbu maqolada XIX - XX asr boshlarining tarixiy sharoitida Rossiya tashqi savdosini moliyalashtirishda xorijiy sarmoyalar ishtirokining asosiy yo'nalishlari va bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Rossiya, iqtisodiy aloqalar, xorijiy davlatlar, moliyalashtirish, xorijiy sarmoyalar, xalqaro savdo, eksport, import.

Annotation: This article discusses the main directions and stages of participation of foreign capital in the financing of Russia's foreign trade in the historical conditions of the 19th - early 20th centuries.

Key words: Russia, economic relations, foreign countries, financing, foreign capital, international trade, export, import.

Среди многих аспектов экономических связей России с зарубежными странами важное место занимают вопросы, связанные с участием иностранного капитала в финансировании российской внешней торговли.

Со второй половины XVIII в. лидирующие позиции в кредитовании импортно-экспортных операций России принадлежали британскому капиталу.

Самое раннее известие относится к 1789 г., когда фирма «Уилберфорс, Смит и Ко» («Wilberforce, Smith & Co») и ее торговые партнеры в балтийских портах России открыли рублевые счета коммерсантам «Кэттли, Прескотт и Ко» («Cattley, Prescot & Co») в Петербурге и «Торли, Ухтерлони и Ко» («Thorley, Ouchterlony & Co») в Нарве [5; с.200-201].

Именно лондонское Сити и другие финансовые центры Западной Европы обеспечивали кредитами расширение участия России в международной торговле в XIX в. Для всех компаний и учреждений, вовлеченных в финансирование международной торговли, весьма существенным условием их функционирования в данной сфере являлось собственное безупречное финансовое положение.

Репутация «надежного дебитора» имела важное значение для тех российских коммерческих банков, которые стремились принять участие в международных финансовых транзакциях. С этой целью весьма желательным оказывалось привлечь в качестве акционеров российских банков авторитетные западноевропейские фирмы, чье прочное финансовое положение давало своего рода гарантию российскому банку, в делах которого они принимали участие [2; с.157-158].

Отсутствие в России частнобанковской системы вплоть до второй половины XIX в. вынуждало западных торговцев, участвовавших в операциях на внутреннем рынке страны и вовлеченных в международную коммерцию, полагаться на финансовые учреждения, которые контролировались членами западноевропейской торговой общины, осевшими на жительство в России. Позднее, как и их партнеры, лондонские торговые банкиры, они в возрастающем объеме сконцентрировались на банковских операциях, избирая объектом кредитования других торговцев, с тем, чтобы приобрести преимущество для экспортно-импортных операций за собственный счет.

К концу XIX в. небольшая, но постоянно растущая доля российской внешней

торговли, по всей видимости, финансировалась российскими банками.

С расширением русской торговли в XIX в. доминирующую роль в ней у британских фирм перехватили германские по происхождению коммерсанты. По этой причине британские торговые дома, ведшие операции на российском рынке, стремились поэтому использовать свой капитал иным способом, нежели в форме прямого участия в международном товарообмене.

Ведущие торговые дома Лондона продавали право пользования у них кредитом в обмен на комиссионные тем торговцам, чьи векселя в противном случае потеряли бы всякую ценность.

В середине XIX в. русские торговцы для заказанных ими товаров обычно требовали кредит на срок от 3 до 10 месяцев, предоставляя в залог векселя на гербовой бумаге из учетной ставки в 6% плюс комиссия. Они могли при этом рассчитывать на уступку в размере 10-15%. На рубеже XIX-XX вв. трехмесячный кредит был нормой для импорта сырья в Россию, но для промышленных изделий и полуфабрикатов запрашивался обычно более долгосрочный кредит [2; с.163].

Система финансирования международной торговли, в которой доминировала Великобритания, позволяла экспортеру вернуть большую часть стоимости экспортного товара после погрузки судна и тем самым давала возможность реинвестировать капитал в новые торговые сделки.

Вексель на протяжении всего XIX в. выполнял функцию передаточного механизма при кредитовании одним международным торговцем другого, держатель векселя мог его продать местному банкиру или дешевле другому местному торговцу, который, допустим, закупал товары в Лондоне и нуждался в фунтах стерлингов для их оплаты.

Коммерческая фирма, которая занималась больше импортом товаров в Россию, чем экспортом, являлась вполне вероятным участником кредитных отношений.

Сколько ни важна была кредитная линия Лондон-Петербург, она, разумеется, не охватывала всего вексельного обращения Российской империи, имевшего отношение к внешней торговле.

Действовавшие в России иностранные торговые фирмы, приобретшие капитал на торговле с ней, иногда переносили эпицентр своей деловой активности из Петербурга в Лондон. Множество семейств, разбогатевших на торговых операциях с Россией, такие как Торнтоны, Брандты, Лодеры и «Томсон, Бонар и Ко», начали проявлять банковскую активность в Лондоне.

Среди лондонских фирм, игравших заметную роль в финансировании российской внешней торговли, следует назвать те же «Бр. Бэринг» («Baring Bros. Co Ltd.»), «Уильям Брандт, сыновья и Ко» («Wm. Brandt, Sons & Co») и «Дж. Генри Шредер и Ко» («J. Henry Schroeder & Co») [2; с.167].

Так фирма Шредера, например, если в свои первые годы в Лондоне участвовала в импорте российской пшеницы, то затем перешла к кредитованию импорта зерна из России [6; с.147].

Важно иметь в виду, что лондонские торговые банкиры до 1914 г. не утратили своей торговой функции, оставаясь коммерсантами по сути и по формальному названию.

Отсутствуют точные данные относительно объема британского капитала в финансировании российской внешней торговли в XIX в. Предположительно в 1800 г. он намного превышал 1 млн ф. ст. В 1855 г. британский акцептный кредит в России превышал 10 млн. ф. ст., но торговля в это время была значительно подорвана морской блокадой Петербурга в период Крымской войны. Хотя, несмотря на войну, британский капитал участвовал в эмиссии российского государственного займа 1855 г. [4; с.285]. В начале 1860-х гг. британский акцептный кредит для России составлял примерно 12 млн. ф. ст. в год. В начале XX в. в русские акцепты было вложено около 20 млн. ф. ст. [2; с.169].

Преобладание Великобритании на рынке торговых кредитов для России продолжалось вплоть до 1917 г. Британскими банкирскими домами, приобретшими известность в этом смысле, являлись к 1914 г. «Братья Лазар» (15 агентств), «Дж. Г. Шредер» (8 агентств), «Сэмюэль Монтегю» (4 агентства) и «У. Брандта сыновья и Ко» (3 агентства).

Например, Ф. Карстенсен установил, что совокупный капитал «Компании Зингер» в размере 85 млн. руб. в 1913 г. «был равен почти 2% объема учетной и кредитной операции в системе коммерческого кредита» [3; с.95, 230-231].

В то время как для международных торговых фирм различного происхождения имелось достаточно возможностей для деятельности в России в плане предоставления торговых кредитов и, разумеется, для операций в Лондоне в качестве агентов русских фирм, акцептное финансирование сосредоточилось в руках немногочисленных лондонских акцептных домов.

В 1903 г. возник план создания крупного Англо-Русского банка, который должен был действовать как промышленный инвестиционный банк, но русско-японская война заставила повременить с этим начинанием. Наконец, в 1909 г. оформился Англо-Русский трест с Англо-Русским банком как его подразделением. Через три года он сменил название на «Британский банк для внешней торговли» («British bank for foreign trade»).

Филиал «Русского Торгово-промышленного банка» был открыт в Лондоне, покровительство ему оказывали английские торговцы, связанные с Россией давними торговыми интересами. «Британский банк для внешней торговли» тем временем за тот же 1913 г. (по данным на 30 апреля 1914 г.) предоставил акцептный кредит на сумму 360,3 тыс. ф. ст. Учитывая сферу интересов банка, можно предположить, что большая часть этих кредитов, очевидно, предназначалась для обслуживания русско-английской торговли [2; с.191].

Что же касается участия британских банков в процессе учредительства компаний и их финансирования, то нужно отметить, что оно чаще всего сводилось к краткосрочному кредитованию. Участие английских банков и банковских компаний в капитале независимых обществ было не столь распространено и, как правило, не выходило за рамки портфельных инвестиций. Тем не менее, в случае необходимости банки предоставляли холдинг-компаниям краткосрочные кредиты и овердрафты.

Например, хотя «Кавказское меднопромышленное общество» являлось по тем временам довольно крупной компанией - в 1904 году размер выплаченного капитала общества составил 500.000 ф. ст., - серьёзные трудности с наладкой процесса плавки руды и выбором подходящего оборудования, которые компании испытывала в первые годы своего существования, не позволяли ей наладить производство меди в размере, обеспечивающем получение прибыли [1; с.98].

В этих условиях бесперебойная работа предприятия во многом зависела от такого источника финансирования, как заёмные средства. Так, в 1904 г. вышеназванному обществу были предоставлены займы в размере 135.470 ф. ст., в 1905 г. - 188.421 ф. ст., в 1906 г. - 367.000 ф. ст., 1907 г. - 500.000 ф. ст., в 1908 г. - 700. ф. ст. и т.п. [1; с.99].

Использованная литература:

Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. - М.: РОССПЭН, 1997.

Томпстон С.Р. Российская внешняя торговля XIX - начала XX в.: организация и финансирование. / пер. с англ. Ю.А. Петрова. -М.: РОССПЭН, 2008.

Carstensen F. American Enterprise in Foreign Markets. Studies of Singer and International Harvester in Imperial Russia. -Chapel Hill, L.: University of North Carolina Press, 1984.

STEP CONFERENCE

Jenks L.H. The migration of British capital to 1875. –N.Y.: Alfred and Knopf, 1927.

Leghton-Boyce J.A.S.L. Smiths the Bankers, 1658-1958. –L.: National Provincial Bank Ltd.,1958.

Truptil R.J. British banks and the London money market. –L.: Jonathan Cape Ltd., 1936.